

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI
RIVOJLANTIRISH VA KICHIK BIZNESDA ISHLAB CHIQRISHNI
RIVOJLANTIRISH.**

Mo‘minova Kanizaxon

esonaliyevakaniza@gmail.com

Qo‘qon universiteti o‘qtuvchisi

Umarov Azizjon

aumarov@kokanduni.uz

Qo‘qon universiteti o‘qtuvchisi

Hasanov Mahmudjon

makhmudjonku@gmail.com

Qo‘qon universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi va mamlakat iqtisodiyotida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va kichik biznesdagi ulushi ishlab chiqarishni zamonaviy texnologiyalarni tahlili bayon qilingan hamda u mualliflar xulosasi orqali yakunlangan.

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot, kichik biznes, zamonaviy texnologiyalar, O‘zbekiston Respublikasi, shifrlash.

Аннотация: В данной статье анализируются современные технологии развития цифровой экономики и доля производства малого бизнеса в Республике Узбекистан и экономике страны, и завершается заключением авторов.

Ключевые слова: Цифровая экономика, малый бизнес, современные технологии, Республика Узбекистан, шифрование.

Abstract: This article describes the analysis of modern technologies for the development of the digital economy and the share of production in small businesses

in the Republic of Uzbekistan and the country's economy, and it is concluded by the authors' conclusion.

Key words: Digital economy, small business, modern technologies, Republic of Uzbekistan, encryption.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda kichik biznes va ishlab chiqarishni zamonaviy texnologiyalar o'zni juda katta mamlakatlar miqyosida kichik biznes ulushining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi zamonaviy texnologiyalar. Shuningdek O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy va siyosiy hamda rivojlanishining asosidan biri bu kichik biznes desak mubolag'a bo'lmaydi va raqamli iqtisodiyot axborot jamiyati tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanayotgan shaklidir. U hamma joyga kirib boradi va iqtisodiyotning real sektorida mustahkam o'rin egallaydi. Yangi raqamli infratuzilmalarning paydo bo'lishi, kompyuter texnologiyalari va raqamli kommunikatsiyalarning rivojlanishi axborot texnologiyalari sohasida yangi imkoniyatlar yaratib, ularning jamiyatning ijtimoiy siyosiy va iqtisodiy hayotiga kiritilishi, xalqaro iqtisodiyotning yangi tizimini shakllantiradi. Shubhasiz, iqtisodiy tizimdagi bu konyunktiv o'zgarishlar raqamli iqtisodiyotning iqtisodiy tizimning asosiy harakatlantiruvchisi – kichik biznesga ta'sirini baholash vazifasini dolzarblashtiradi. Raqamli (elektron) iqtisodiyot - ishlab chiqarishni optimallashtirish, tarqatish, almashish, iste'mol qilish va ishlab chiqarish darajasini oshirish uchun elektron texnologiyalar, elektron infratuzilma va xizmatlar, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va prognozlash texnologiyalaridan foydalanish orqali yuzaga keladigan jamoatchilik bilan aloqalar majmuasidir. Iqtisodiyotda ayni raqamli texnologiyalarni qo'shish ishlab chiqarish, sanoat, kichik biznesdagi munosabatlarini tartibga solish va yanada takomillashtirish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatning rivojlanish holatini reyting baholash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" (15.06.2021 yildagi 373-son), "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari eksportini qo'llab – quvvatlash

borasidagi qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida” (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 08.08.2013 yildagi PQ-2022-son).

Zamonaviy texnologyalarda shriflash uslubini qo‘llash muhim bir omillardan biri bo‘lib aynan kichik biznes va sanoatda ishlab chiqarish texnologyalarni shriflash bu asosiy qisimlaridan biri. Shriflash orqali ishni tejash ya’ni ishlab chiqarish dastgohlar, texnologyalari orqali mahsulotlarni sifatli va tez ishlab chiqarishning takomillashish hamda og‘ir ishlarni yengilashtirish imkoni mujassam bo‘ladi.

Shifrlash usullari (Kalit turi bo‘yicha)	
Simetrik (maxfiy) kalit	Simetrik (ochiq) kalit
O‘zgartirish usuli bo‘yicha	
Almashtirish	-
O‘rin almashtirish usullari	-
Analitik usullar	-
Obyektiv usullar	-
Kambinatsion usullar	-

Shifrlashning zamonaviy usullari quydagi talablarga javob berilishi lozim:

Shirifning kripto analiziga (deshifrovkaga) bo‘lgan turg‘unligi (chidamliligi - kripto turg‘unlik) shundai bo‘lishi lozimki, uning fosh etilishi faqatgina kalitlarini to‘liq saralash masalasini yechish orqaligini amalga oshirilishi mumkin bo‘ladi.

Kripta turg‘unlik shifrlash algoritimining maxfiyligi orqali emas, balki kalitning maxfiyligi orqali ta‘minlanadi.

Shifir matn hajmi bo‘yicha dastlabki infarmatsiyadan ortiq bo‘lmasligi lozim.

Shifrlashdagi xatoliklar infarmatsiyaning buzulishiga va yo‘qolishiga kelmasligi lozim.

Shifrlash vaqti juda ham katta bo‘lmasligi zarur.

Simmetrik (maxfiy) kalit shifrlash tizimlari: simetrik kripto tizimlar (shuningdek no simmetrik shifrlash) (Ingilizcha simetrik kalit algoritimi) - shifrlash usuli, unda shifrlash va dekodlash uchun xuddi shu kripto grafik kalit ishlatiladi.

Xulosa sifatida shuni aytish lozimki, O‘zbekiston Respublikasida olib borilgan tahlillarga ko‘ra kichik biznes va sanoat tizimlari majmuasini ishlab chiqishni o‘z ichiga oladi, bu mahalliy iqtisodiyotning turli funksional yo‘nalishlarda rivojlanib, o‘z tarkibini o‘zgartirishga imkon beradi. Olingan ma‘lumotlar Yevropaning yetakchi davlatlarining tajribasi kichik biznesning butun iqtisodiy tizimdagi o‘rnini tasdiqlaydi. Kichik biznesning hozirgi holati milliy iqtisodiyot oldiga qo‘yilgan vazifalarga qisman qisman qamrab oladi, bu esa uning giperaktiv o‘sishi uchun shart-sharoit yaratish vazifasini dolzarblashtiradi. Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan ma‘lumotlar o‘rnida shuni aytish joyizki, O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes tashqi muhitdagi har qanday o‘zgarishlarga eng sezgir bo‘lib, iqtisodiy makonni raqamlashtirishning sezilarli ta'siri ostida qoladi. Shu jumladan rivojlantirish asnosi uchun ishlab chiqarish tarkibidagi o‘zgarishlar va xo‘jalik tizimidagi sub'ekt faoliyati chegaralarining kengayishi sanoat Internet va

bulutli texnologiyalarni universal rivojlantirish orqali kichik biznesga eng katta ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabyotlar ro'yxati.

1. Xaydarov B. X., Saitov S. A. RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI AMALIY AHAMIYATI VA XORIJIY TAJRIBA //Academic research in educational sciences. 2022. T. 3. – №. 5. – С. 151-156.

2. Хайдаров Б. ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ //Экономика и образование. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.

3. Bo'taboyev M., Maxmudov N., Mulaydinov F. & Egamberdiyev R. " Raqamli iqtisodiyot asoslari " // Navro'z nashryoti. - 2020. - №.

4. Rustamov Muhammadazizxon & Mashrabov Muhammad Yusuf O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI.

<https://academicsresearch.com/index.php/ysetiaai/article/view/1074>

5. XB Xolmuradovich, SS Abduvalievich "RAQAMLI IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNESNING O'RNI "

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=XB+Xolmuradovich%2C+SS+Abduvalievich&btnG=

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatning rivojlanish holatini reyting baholash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" (15.06.2021 yildagi 373-son) <https://lex.uz/uz/>

7. "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari eksportini qo'llab – quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 08.08.2013 yildagi PQ-2022-son). <https://lex.uz/uz/>